

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

INNOVATSIOON VÄIKEMÄLETSEJAID PEETAVATES FARMIDES

(INNOVATIONS ON SMALL RUMINANT FARMS)

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies & Ann McLaren

(SRUC)

Lise Grøva & Anne de Boer

(NIBIO)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sissejuhatus

Projekti üldine sissejuhatus

Sm@RT (Väikemäletsejatele mõeldud tehnoloogiad – Täppispidamine & Digitaalsed tehnoloogiad väikemäletsejatele) on Euroopa võrgustik, mille eesmärk on üksteisega jagada teadmisi uutest tehnoloogiatest lamba- ja kitsekasvatuses. See koondab teadlaseid, farmereid ja konsulente, et parandada teadlikkust uutest innovaatilistest toodetest, demonstreerida nende potentsiaali ja tulevast kasu.

Sm@RT i on kaasatud 11 partnerit 8 riigist, fookuses on piimakitsede ja –lammaste ning lihalammade kasvatajad.

Sm@RT soodustas innovaatilistes ja digifarmides farmi tutvustamispäevade raames farmerite vahelist tehnoloogiateemalist infovahetust.

Sm@RT lõi olemasolevate tehnoloogiate kohta abivahendid, et edendada digitaliseerimise protsessi farmerite vajaduste ja eesmärkide täitmiseks. Juhised, tasuvusanalüüs, farmerite tunnistused ja videod on loodud selleks, et julgustada vajadustele vastavate tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Järeldused

Üldiselt kinnitavad selle projekti tulemused, et:

- Kuigi ainult 15% farmeritest kasutavad oma farmis tehnoloogiaid, sooviks 79% neist kasutada tehnoloogiaid, mis abistavad söötmisel/karjatamisel, tervisel ja heaolul, aretusel, karja majandamisel, nuumamisel ja/või lüpsmisel.
- Kokku selgitati välja ja prioriseeriti 166 vajadust ning farmeritele pakuti välja 60 uutset tehnoloogilist lahendust.
- Digifarmide koolitused ja innovatiivsete farmide demonstratsioonid osutusid ideaalseks vahendiks farmerilt farmerile teadmiste edasi andmiseks. Need andsid kindlustunde tööriistade kasutamiselevõtuks.
- Peamised takistused tehnoloogiatega kasutuselevõtul on seotud selle kuludega, aga ka koolitusvõimaluste puudumisega, müügijärgse nõustamisega, enesekindlusega tehnoloogiaga hakkamasaamise osas ja sobivus teiste seadmetega.
- Hindamatuks osutus teadmiste ja kogemuste jagamine farmerite, teadlaste ja teiste sidusrühmade vahel erinevates riikides.
- Tehnoloogiatega maksumuse kohta on palju teavet, kuid see on sageli hajutatud ja mitte alati lihtsalt arusaadavas vormingus (või keeles) või mida on lihtne farmi tingimustesse kohandada. Tasuvusanalüüsid on vajalikud selleks, et farmerid saaksid täielikult otsustada, kas investeerida tehnoloogiatesse või mitte.

Projekt tuvastas 4 põhisõnumit, mis on välja töötatud strateegia ülevaadetes:

1. Keskendumine uurimist vajavatele teemadele
2. Farmerid vajavad üksteiselt õppimiseks treeningu ja demopäevi
3. Innovatsioon väikemäletsejate farmides
4. Innovaatiliste tehnoloogiatega kasutuselevõtt

See strateegia ülevaade keskendub #3 põhisõnumile – Innovatsioon väikemäletsejaid peetavates farmidest

Neljas põhisõnumis identifitseeritud soovitusel on väljatöötatud projekti partnerite ja üle 1350 sidusrühma liikme koostöö käigus projekti töötubades

Projekti raames viidi läbi esialgne veebiküsitlus, et saada teada farmerite hinnanguid, saadi üle 660 vastuse. Kokku viidi läbi 52 rahvuslikku workshoppi, koos viie rahvusvahelise töötoaga, ühe lõpuseminariga ja ühe rahvusvahelise külastusega. Koguti üle 635 farmeri hinnangu 30 treeningpäeva raames digi- ja innovaatilistes farmides.

Esmased soovitused

- ✓ Ülemaailmsed uuringud on kasulikud, et anda ülevaade tehnoloogia kasutuselevõtust väikemäletsejaliste farmides.
- ✓ Informatsioon, mis koguti tehnoloogi kasutuselevõtuga seotud tökete osas näitas vajadust koolituste ja ostu järgse klienditoe abi järele.
- ✓ Ka rahaline toetus aitaks innustada farmides kasutama rohkem innovatsiooni.
- ✓ Tööriistade ja tehnoloogiate kasutusele võtmine võib pakkuda mitmeid erinevaid eeliseid.
- ✓ Vaja on uuenduslike tehnoloogiate, sealhulgas ettevõtte suuruse üksikasjalikku tasuvusanalüüsi

Millised on väljakutsed?

- Lamba- ja kitsekasvatajad Euroopas ja mujal ei taha kasutusele võtta uuenduslikke tehnoloogiaid.
- Levinud eksiarvamus on, et väikestmäletsejate farmide jaoks pole palju tööriistu ja tehnoloogiaid.
- Nendes väikemäletsejate farmides, kus uuendused on kasutusel on vähe teada milleks neid tööriistu ja tehnoloogiaid kasutatakse ja miks.
- Vaja on tõsta esile erinevaid saadaval olevaid tööriistu ja tehnoloogiaid ja õpetada farmeritele kuidas neid kasutada, nende kaasnevad võimalikud kulud ja loodetav kasu.

Sm@ll Ruminant Technologies

- Sm@RT digifarmides & innovaatilistes farmides kasutatakse laias valikus tööriistu ja tehnoloogiaid.
- Nähtud kasu = kergem andmete kogumine, parem karja majandamine, aja säästmine/töö vähenemine & paranenud heaolu.
- Sm@RT korraldatud veebiküsitluse eesmärk oli koguda teavet iga partnerriigi väikemäletsejate liha- ja piimatööstusega seotud sidusrühmadelt.
- Tulemused (üle kõigi toodangutüüpide ja riikide):

- Farmides kasutusel olevad tööriistad/tehnoloogiad:

Top 3 technologies currently on all surveyed farms:

1. Weigh crate
2. Farm / herd management software
3. Camera / Video Camera

- Tööriistad/tehnoloogiad, mis arvatakse olevat kõige kasulikumad:

Top 3 technologies that surveyed farmers deemed most beneficial (selected as top 1):

1. Weigh crate
2. Virtual Fences
3. Flock / herd management software

MIDA me soovitame?

- ✓ Suurendada teadlikust väikemäletsejaid pidavatele farmeritele saadaval olevatest tööriistadest ja tehnoloogiast.
- ✓ Tulevastes strateegiates tuleks soodustada nende farmerite koolitamist, kes soovivad parandada oma teadmisi olemasolevate tööriistade ja tehnoloogiaste kohta.
- ✓ Edendada sidusrühmade vahelist teadmistevahetust.
- ✓ Töötada välja parem müügiärgne tugi ja värskendada regulaarselt juhendmaterjale.
- ✓ Julgustage kohalikke poliitikakujundajaid pakkuma rahalist toetust seadmete ostmiseks/jagamiseks.

